

Bildlicher Ausdruck von Depression

Erprobung des Ratinginstruments RizbA an Bildstichproben
aus dem klinischen Kunsttherapiesetting

Bachelorarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B.Sc.) im
Studiengang Psychologie mit Schwerpunkt Psychotherapie
Fakultät für Gesundheit
Universität Witten/Herdecke

vorgelegt von

Clara Epstein

Matrikel-Nr.: 1500409

bei

Prof. Dr. Thomas Ostermann (1. Gutachter)

Kerstin Schoch, Diplom-Kunsttherapeutin (FH), Psychologin (B.Sc.) (2. Gutachterin)

Abgabedatum: 22.03.2019

Zusammenfassung:

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Untersuchung des bildlichen Ausdrucks von Menschen mit Depressionen. Die Arbeit nutzt das Ratinginstrument für zweidimensionale bildnerische Arbeiten, RizbA (2018), um einen Vergleich zwischen Bildstichproben von Menschen mit der Diagnose rezidivierende Depression und Bildstichproben von Menschen ohne Diagnose Depression herzustellen. Dafür wurden 17 zweidimensionale bildnerische Arbeiten von Patient*innen mit der Diagnose rezidivierende Depression in einer teilstationären Tagesklinik erhoben (Experimentalgruppe). Die Bilder wurden im Rahmen einer Onlinestudie von Kunstexpert*innen ($N = 83$) anhand der Items des RizbA beurteilt. Die Daten der Kontrollgruppe stammen aus einer früheren Studie und wurden anhand von demografischen Merkmalen ausgewählt. Es wurde ein t-Test für unabhängige Stichproben mit einem bonferronikorrigierten Signifikanzniveau angewendet. Es ergaben sich signifikante Unterschiede in insgesamt 4 der 26 Items des RizbA. Bilder der Experimentalgruppe wurden signifikant weniger leuchtend und kontrastreich bewertet. Signifikant höhere Werte erzielte die Experimentalgruppe in der Bewertung einer flächendeckenden Gesamtkomposition (All-Over-Structure) und der perspektivischen Tiefe.

Abstract:

This paper *explores* the ways in which persons diagnosed with depression artistically describe their depression through painting. The rating instrument for two dimensional creative works, RizbA (2018), is utilized for comparing paintings made by persons having experienced recurring episodes of depression with persons having no current or prior diagnosis of depression. A total of 17 two dimensional creative works were gathered from patients diagnosed with recurring depression being treated in a psychiatric day clinic in Germany (experimental group). Within the framework of an online study, art experts ($N=83$) used items from the RizbA rating scale to judge the works. The data for the control group were taken from a previous study filtered with respect to demographic similarity. A t-test of independent samples with a bonferroni-corrected significance level was then applied. The results show a significant difference in 4 of the 26 items of the RizbA rating instrument. Paintings from the experimental group were significantly less brilliant in terms of brightness and showed significantly less contrast. The paintings from the experimental group received a significantly higher rating with respect to all-over-structure and depth of perspective.

INHALTSVERZEICHNIS

1	Einleitung	6
2	Theoretischer Hintergrund	7
2.1	Relevanz der Thematik	7
2.2	Depression	8
2.3	Forschungsansätze zu gestaltetem Bild und Psychopathologie	9
2.3.1	Forschung zu bildlichem Ausdruck von Depression	11
2.4	Messinstrumente zur Beurteilung von bildnerischen Arbeiten	12
3	Fragestellung	12
4	Methode	13
4.1	Untersuchungsdesign	13
4.2	Erhebung Bildstichprobe Experimentalgruppe	13
4.3	Auswahl der Kontrollgruppe	15
4.4	Ratinginstrument für zweidimensionale bildnerische Arbeiten (RizbA)	15
4.5	Beurteilung der Bildstichprobe	15
4.6	Pretest	17
4.7	Fallzahlkalkulation	17
4.8	Datenauswertung	17
5	Ergebnisse	18
5.1	Stichprobe	18
5.2	T-Test	18
6	Diskussion	23
6.1	Prüfung und Diskussion Hypothese 1	23

6.2	Prüfung und Diskussion Hypothese 2	24
6.3	Prüfung und Diskussion der explorativen Analyse	25
6.4	Weitere Betrachtungen.....	25
6.5	Allgemeine Überlegungen	27
7	Fazit und Ausblick	28
8	Literaturverzeichnis	30
9	Anhang.....	32
9.1	Abbildungen	32
9.1.1	Bildstichprobe Experimentalgruppe	32
9.1.2	Bildstichprobe Kontrollgruppe	34
9.2	Ratinginstrument für zweidimensionale bildnerische Arbeiten (RizbA)	37

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Geschlechterverteilung.....	18
Tabelle 2: Deskription des Alters nach Gruppe.....	18
Tabelle 3: Ergebnisse der t-Tests.....	19
Tabelle 4: Mittelwerte der Items nach Gruppe.....	20
Tabelle 5: Mittelwerte der Items nach Gruppe.....	21

1 Einleitung

Die Kunsttherapie ist seit einigen Jahren fester Bestandteil in psychiatrischen Kliniken und wird auch in ambulanten Settings eingesetzt. In der kunsttherapeutischen Literatur wird das therapeutische Geschehen häufig in Form eines Dreiecks von *Therapeut - Patient - Werk* beschrieben. Im Rahmen der Therapie bietet diese Triade verschiedene Möglichkeiten der Verbindung und Schwerpunktsetzung (Sprei, Martius, & Förstl, 2005, p. 12). Zum einen gibt es die Verbindung von Patient*innen und Therapeut*innen, welche verbale und nonverbale Kommunikation beinhaltet. Eine weitere Beziehung besteht zwischen Patient*innen und Werk, deren zentraler Aspekt der ästhetische Ausdruck und die ästhetische Wahrnehmung ist. Zum anderen bildet die Interaktion von Therapeut*innen und Werk einen weiteren Ausgangspunkt für kunsttherapeutische Interventionen (Sinapius & Ganss, 2007, p. 13).

Die Kunsttherapie ist mit Bereichen der Psychologie, Pädagogik und Kunstwissenschaften eng verbunden. Innerhalb der Kunsttherapie entwickelten sich verschiedene Ansätze und Ausrichtungen wie unter anderem heilpädagogische, tiefenpsychologische, anthroposophische, kunstpädagogische und psychotherapeutische Ansätze. Eine gemeinsame Annahme der verschiedenen Ansätze innerhalb der Kunsttherapie ist es, dass das gestaltete Werk etwas mit dem Gestaltenden zu tun hat und sich innere Zustände oder Repräsentationen der Patient*innen in dem gestalteten Werk ausdrücken (Schoch, 2018, p. 132). Diese Annahme wurde in vielfältigen Studien untersucht, quantitative empirische Belege gibt es dennoch nicht ausreichend. Ein Grund dafür könnte sein, dass das kunsttherapeutische Geschehen sehr komplex ist und die individuellen Bedeutungen einer Krankheit oder Krise, die sich in Bildern und Prozessen ausdrücken können, schwer fassbar und dementsprechend auch schwer messbar sind (Sprei et al., 2005, p. 18).

Die vorliegende Arbeit wendet sich dieser Forschungslücke zu. Ausgehend von der kunsttherapeutischen Grundannahme, dass das gestaltete Werk innere Repräsentationen der Gestalter*in

widerspiegelt, soll erforscht werden, inwieweit sich psychiatrische Diagnosen in Bildern von Patient*innen abzeichnen. Anhand des Ratinginstruments RizbA (Schoch, 2018), welches eine objektive und reliable Methode der Bildanalyse bietet, soll das Konstrukt *Bildlicher Ausdruck* anhand von Bildstichproben von Menschen mit der Diagnose rezidivierende Depression untersucht werden. Für die Untersuchung wird ein Vergleich zu einer Bildstichprobe von Menschen ohne Diagnose Depression hergestellt, um mögliche diskriminierende Variablen zu erforschen.

2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Relevanz der Thematik

Für die wissenschaftliche Anerkennung einer Therapieform sind empirische Belege ihrer Wirksamkeit erforderlich. Bislang fehlt der Kunsttherapie eine empirisch belegbare Wirksamkeitsforschung, die den Standards der evidence-based medicine gerecht wird. So verdeutlicht Norbert-Ullrich Neumann, dass „verbindliche, theoretische Konzepte fehlen, Wirkprinzipien nicht erforscht und Behandlungserfolge - zumindest im größeren Umfange - nicht methodisch belegt sind“ (Kraus, 2012, p. 163). Um weiterhin von Kostenträgern finanziert zu werden, ist dies für die Kunsttherapie jedoch notwendig (Ganter- Argast, n.d., p. 11). Der Mangel an empirisch wissenschaftlicher Orientierung in der Kunsttherapie führt zusätzlich dazu, dass die Fachrichtung von Psycholog*innen oder Mediziner*innen oftmals skeptisch betrachtet wird. Bellmer et al (2003) erforschten die Einstellung von 1.000 amerikanischen Psychologieprofessor*innen, die Mitglieder der American Psychological Assoziation waren, gegenüber der Kunsttherapie. Ihre Ergebnisse verdeutlichten, dass der Kunsttherapie eine geringe Glaubwürdigkeit (*credibility*) zugesprochen wird und Kunsttherapeuten für vergleichsweise schlecht ausgebildet gehalten werden. In Anbetracht dieser Befunde wird deutlich, wie wichtig empirische kunsttherapeutische Forschung sowohl für Kostenträger als auch für das Ansehen der Fachrichtung ist.

2.2 Depression

Da diese Arbeit sich mit dem bildlichen Ausdruck von Menschen mit der Diagnose Depression beschäftigt, soll in einem ersten Schritt das Störungsbild von Depressionen näher beleuchtet werden. Im Anschluss wird auf die Forschungslage des bildlichen Ausdrucks von Psychopathologie und speziell von Depression eingegangen.

Laut der World Health Organization (WHO) gehört die Depression zu einer der vorherrschenden psychischen Diagnosen der heutigen Zeit (WHO, 2019). Der Begriff Depression kommt aus dem lateinischen *deprimere* („niederdrücken“) und wird im International Classification of Diseases (ICD) unter den affektiven Störungen aufgeführt. Im ICD 10 ist die Depression entweder als monopolare, bipolare oder auch manisch-depressive Störung zu finden. Das Konstrukt der Diagnose Depression beschreibt psychische Störungen, welche sich symptomatisch in einer Veränderung der Stimmung, der Affektivität und einer Veränderung des allgemeinen Aktivitätsniveaus ausdrücken (Dilling et al., 2015). Bei der Vergabe der Diagnose Depression wird der zeitliche Verlauf sowie der Schweregrad beachtet. Unter ICDF32.0 - F32.9 werden einmalige depressive Episoden mit unterschiedlichem Schweregrad aufgeführt, während ICDF33.0 – F33.9 rezidivierende depressive Störungen mit unterschiedlichem Schweregrad klassifizieren. Depressive Symptome werden häufig von anderen komorbiden Störungen begleitet und sind in der Psychopathologie oftmals auch Begleiterscheinungen von anderen psychiatrischen Krankheitsbildern (Welsche, Funke-Wieneke, & Romer, 2009, p. 29).

In verschiedenen Studien wurde bereits erforscht, dass sich Menschen mit der Diagnose Depression in bestimmten Verhaltensparametern von Menschen ohne Diagnose Depression unterscheiden. So ist bei ihnen beispielsweise eine Verlangsamung der Psychomotorik festzustellen (Caligiuri & Ellwanger, 2000; Lemke, 1999; Sabbe, Hulstijn, Van Hoof, & Zitman, 1996). Des Weiteren gibt es Befunde, die für eine Veränderung der Farbwahrnehmung sprechen. For-

scher*innen der Universität Freiburg haben festgestellt, dass depressive Patient*innen eine geringere Kontrastempfindlichkeit der Netzhaut aufweisen und die Sehzellen von depressiven Patient*innen daher deutlich niedrigere Reaktionen auf Kontrastreize zeigen (Bubl, Kern, Ebert, Bach, & Elst, 2010). Die Forscher*innen um Peter Whorwell nutzten für ihre Untersuchungen ein eigens entwickeltes Farbenrad namens „Colour Wheel“, welches die Auswahl verschiedener Farben, Intensitäten und Grautöne ermöglicht. Die Autoren konnten feststellen, dass sowohl Angstpatient*innen als auch depressive Patient*innen für die Beschreibung ihres Gemütszustands eher Grautöne auswählten (Carruthers, Magee, Osborne, Hall, & Whorwell, 2012).

2.3 Forschungsansätze zu gestaltetem Bild und Psychopathologie

Ein Großteil der kunsttherapeutischen Forschung beruht auf qualitativen Untersuchungen oder Einzelfallstudien. Im Folgenden soll jedoch auf Forschungsansätze eingegangen werden, die den Zusammenhang von gestalteten Bildern und der Psychopathologie erkunden.

Die frühe Literatur, die sich mit Bildern von Menschen mit Psychopathologien beschäftigt, basiert zum größten Teil auf persönlichen Beobachtungen und Interpretationen der Autor*innen.

Lombroso und du Camp (1880) und Prinzhorn (1923) waren unter den ersten, die Patient*innenbilder untersuchten. Sie nahmen an, dass die Bilder Einblicke in die Emotionen und Konflikte von Patient*innen gewähren. Erste Anfänge einer empirischen Vorgehensweise bei der Erforschung von Bildern aus einem klinischen Setting lieferten Anastasi und Foley (1944). Die Autor*innen führten eine empirische Untersuchung mit Bildern aus einem klinischen Setting durch und hatten dabei das Ziel, eine systematische Analyse der Charakteristika von Bildern von Menschen mit Psychosen durchzuführen. Im Zuge dieses Vorhabens verglichen die Autor*innen Bilder, die unter kontrollierten Bedingungen von Patienten*innen (überwiegend mit der Diagnose Schizophrenie) in einer Psychiatrie entstanden sind, mit Bildern einer gesunden Kontrollgruppe. Für den Vergleich stellten die Autor*innen Kategorien auf, anhand derer das

Dargestellte klassifiziert werden konnte. Die Befunde ergaben, dass sich die Bilder beider Gruppen in einigen Kategorien unterschieden.

Eine der ersten Studien, die sich der Frage widmete, ob Patient*innenbilder als Grundlage für diagnostische Prozesse dienen können, stammt von Levy und Ulman (1967). Die Autoren wollten untersuchen, ob eine Unterscheidung zwischen Bildern von Patient*innen und Bildern einer Kontrollgruppe möglich ist. Dies sahen sie als eine grundlegende Voraussetzung für diagnostische Verfahren an. Im Zuge dieser Annahme erhoben die Autoren 48 Bilder von hospitalisierten Patient*innen (die meisten davon mit der Diagnose Schizophrenie), und 48 Bilder von Krankenhausmitarbeiter*innen. Für die Einschätzung der Bilder wurden 84 Beurteiler*innen mit diversen beruflichen Hintergründen Dias der abfotografierten Bilder gezeigt. Dabei war es ihre Aufgabe, die Bilder entweder der Gruppe „Patient“ oder der Gruppe „Nicht Patient“ zuzuordnen. Die Autoren kamen zu dem Ergebnis, dass es Beurteiler*innen hinreichend genau möglich war, die Bilder einer der beiden Gruppen zuzuordnen.

Ein weiterer nennenswerter Bereich der psychologischen Forschung, der sich spezifisch mit dem Ausdruck von Bildern beschäftigt, sind Ausdruckstests der psychologischen Diagnostik. Ausdruckstests gehören zu den projektiven Verfahren und beruhen auf der Annahme, dass die Proband*in ihre inneren Zustände in das zu gestaltende bzw. interpretierende Testmaterial hineinprojizieren (Schneider, 2018, p. 6). Zu den Ausdruckstests zählen der Wartegg-Zeichentest (Wartegg, 1939), die House-Tree-Person Projective Drawing Technique (Buck, 1948), der Clock-Drawing-Test (1993) sowie der Baumzeichen-Test (Koch, 1952). Diese diagnostischen Ausdruckstests liefern wichtige Hinweise dafür, dass dem Ausdruck eines gestalteten Werkes relevante Hinweise hinsichtlich der Pathologie der Gestalter*in zu entnehmen sind.

2.3.1 Forschung zu bildlichem Ausdruck von Depression

Die Literatur zu dem Thema „Bildlicher Ausdruck von Depressionen“ ist bislang begrenzt. Heymann et al (2018) haben im Rahmen ihrer Erforschung des Baumzeichentests zur Früherkennung von Demenz die Vermutung aufgestellt, dass depressive Symptome sich möglicherweise schon sehr früh auf den künstlerischen Ausdruck auswirken. Zudem zeigen ihre Ergebnisse, dass Patient*innen mit geminderter kognitiver Fähigkeit aufgrund von Alzheimer und Patient*innen mit geminderter kognitiver Fähigkeit aufgrund von Depression sehr ähnliche Charakteristika in ihrem Malprozess aufweisen (Heymann et al., 2018, p. 676).

In ihrer Studie „*A Primary Study of Relevance between Baumtest with Depression and Anxiety*“, haben die Autoren Ng, Situ und Qiu (2015) 40 Baumzeichnungen und 73 Fallberichte untersucht und sind unter anderem zu dem Ergebnis gekommen, dass Schwarz-Weiß-Zeichnungen positiv mit Depression korrelieren ($r=.241$).

In einer älteren Studie hat sich Wadeson (1971) explizit mit dem bildlichen Ausdruck des Konstrukts Depression beschäftigt. Er untersuchte jeweils zwei Bildstichproben von insgesamt zehn Patient*innen mit der Diagnose Depression (fünf männliche und fünf weibliche). Die Teilnehmer*innen erhielten die Instruktion, ihre Gefühle grafisch auszudrücken. Eine der zwei Bildstichproben wurde zu einem Zeitpunkt niedriger depressiver Symptomatik erstellt, die andere Bildstichprobe zu einem Zeitpunkt erhöhter depressiver Symptomatik. Im Anschluss wurden fünf unabhängige Rater*innen gebeten, die Bildpaare der zehn Patient*innen im Hinblick auf ausgewählte Charakteristika zu vergleichen. Die Aufstellung der Bewertungskriterien erfolgte vorab auf Basis der persönlichen Erfahrung des Autors. Die Ergebnisse zeigten, dass Bilder, welche in einem Zustand erhöhter Depression entstanden, sich von Bildern, welche in einem Zustand niedriger Depression entstanden, in folgenden Kriterien unterschieden: weniger Farbe, mehr freie Flächen, weniger investierte Anstrengung oder weniger vollständig, mehr depressive Affektivität oder weniger Affektivität (Wadeson, 1971).

Ein Grund für die eher spärliche Studienlage in diesem Themengebiet ist der Mangel an Messinstrumenten, die eine objektive empirische Untersuchung ermöglichen.

2.4 Messinstrumente zur Beurteilung von bildnerischen Arbeiten

Im Fachbereich der Kunsttherapie sind im Laufe der Zeit diverse Messinstrumente zur Beurteilung von kunsttherapeutischen Arbeiten entstanden. So gibt es beispielsweise von Hacking, Foreman und Belcher (1996) das Diagnostic Assessment of Psychiatric Art (DAPA), welches Farbe und Struktur der Bilder erfasst. Eber, Müller Bader und Baukus (1998) haben die Nürtinger Beurteilungsskala (NBS) zur Beurteilung von Patient*innenbildern im Therapieverlauf entwickelt. Das von Elbing et al. (2007) entwickelte Instrument zur Dokumentation kunsttherapeutischer Prozesse (DokuPro) erfasst verschiedene Prozesse kunsttherapeutischen Geschehens. Die phänomenologische Bilderfassung von Stuhler-Bauer und Elbing (2006) dient der Bildbeschreibung.

Keines dieser Instrumente erfasst das Konstrukt *Bildlicher Ausdruck* jedoch vollständig. Zudem erfüllen die genannten Tests in ihren psychometrischen Eigenschaften und dem methodischen Vorgehen die Kriterien empirischer psychologischer Forschung an einigen Stellen nicht hinreichend (Schoch, 2014, p. 13).

3 Fragestellung

Die vorliegende Arbeit bezieht sich auf die kunsttherapeutische Grundannahme, dass das gestaltete Werk innere Repräsentationen der Gestaltenden widerspiegelt. Sie untersucht das Konstrukt *Bildlicher Ausdruck*. Die zentrale Fragestellung ist, ob sich Unterschiede im Vergleich von Bildstichproben von Menschen mit der Diagnose rezidivierende Depression und Bildstich-

proben von Menschen ohne Diagnose Depression zeigen. In Bezug auf die Ergebnisse der genannten Studien lassen sich folgende Hypothesen für die Beurteilung mit dem Ratinginstrument für zweidimensionale bildnerische Arbeiten (RizbA) aufstellen:

1. Bilder von Menschen mit der Diagnose rezidivierende Depression haben weniger bearbeitete Flächen.
2. Bilder von Menschen mit der Diagnose rezidivierende Depression weisen weniger Farbigkeit auf.

Neben beiden Haupthypothesen soll im Rahmen einer explorativen Analyse untersucht werden, ob es weitere diskriminierende Variablen gibt, die beide Gruppen voneinander unterscheiden.

4 Methode

4.1 Untersuchungsdesign

Diese Forschungsarbeit nutzt einen quantitativen Ansatz zur Analyse des Konstrukts *Bildlicher Ausdruck* von Bildstichproben von Menschen mit diagnostizierter rezidivierender Depression (Experimentalgruppe) im Vergleich zu Bildstichproben von Menschen ohne diagnostizierte Depression (Kontrollgruppe). Der methodische Aufbau gliedert sich in drei Schritte: Im ersten Schritt erfolgt die Erhebung der zweidimensionalen bildnerischen Arbeiten. Im zweiten Schritt erfolgt die Analyse der erhobenen Bildstichproben durch kunstbewanderte Expert*innen. Im letzten Schritt erfolgt die Datenauswertung und der Vergleich der Daten der Bildstichproben von Experimentalgruppe und Kontrollgruppe.

4.2 Erhebung Bildstichprobe Experimentalgruppe

Die Bildstichprobe der Experimentalgruppe wurde im Rahmen eines Praktikums der Autorin in der Fliedner Klinik Berlin zwischen Juli und September 2018 erhoben. Die Fliedner Klinik Berlin ist eine private Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Alle

Proband*innen befanden sich zum Zeitpunkt der Erhebung mit einer diagnostizierten rezidivierenden Depression (F33.2) in teilstationärer Behandlung und wurden persönlich angesprochen und um eine Teilnahme an der Studie gebeten. Insgesamt nahmen 17 Patient*innen (13 weibliche und 4 männliche) der Tagesklinik an der Erhebung teil. Ihr mittleres Alter betrug 40,47 Jahre.

Die Erhebung fand im Rahmen des offenen Ateliers jeden Mittwoch statt. Vor der Teilnahme wurden die Proband*innen gebeten, eine Einverständniserklärung auszufüllen, in welcher zudem demografische Angaben (Alter, Geschlecht, Beruf) abgefragt wurden. Die Teilnehmer*innen hatten außerdem die Möglichkeit, ihre E-Mail-Adresse für eine spätere Zusendung der Ergebnisse anzugeben. Die Bildstichproben aller Proband*innen wurden einheitlich am gleichen Tisch am Ende des Ateliers angefertigt. Vor Beginn der Gestaltung erhielten die Teilnehmer*innen Instruktionen (siehe Instruktionen Bildstichprobe) bezüglich der Gestaltung des Bildes. Die Proband*innen konnten Bildformat und Material frei aus dem vorhandenen Bestand des Ateliers wählen. Zur Verfügung standen Buntstifte, Filzstifte, Wachsstifte, Bleistifte, Aquarellstifte, Aquarellfarbe, Acrylfarbe, Guachefarbe, Wassermalfarbe, Ölfarbe, diverse Pinsel und Schwämme sowie diverse Größen von Aquarellpapier, Zeichenkarton, Skizzenpapier, Kopierpapier und Papier von der Rolle. Während der Bearbeitung wurden keine Kommentare von Seiten der Testleitung gegeben.

Instruktionen Erhebung Bildstichprobe

Ich bitte Sie ein Bild zu gestalten. Für dieses dürfen Sie aus den vorhandenen Papierformaten frei wählen. Zur Verfügung stehen die folgenden bildnerischen Materialien (kurze Erläuterung, welches Material vorhanden ist und wie dieses heißt). Was Sie gestalten und wie Sie es gestalten dürfen Sie ebenfalls frei entscheiden. Es geht um Spontanausdruck. Das heißt, was Ihnen in den Kopf und aus der Hand kommt, ist genau das, was erfasst werden soll.

4.3 Auswahl der Kontrollgruppe

Die Bilder und Daten der Kontrollgruppe stammen aus einer bislang unveröffentlichten Studie von Schoch und wurden 2018 erhoben. Aus den vorliegenden Daten wurde eine Bildstichprobe von 17 Bildern als Kontrollgruppe ausgewählt. Die Auswahl orientierte sich an den demografischen Merkmalen der Teilnehmer*innen der Experimentalgruppe. Ziel war es, eine möglichst große Passung der demografischen Merkmale herzustellen, um eine Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten. Das mittlere Alter der Kontrollgruppe betrug 41,35 Jahre, mit ebenfalls 14 Bildern von weiblichen Teilnehmerinnen und 3 Bildern von männlichen Teilnehmern.

4.4 Ratinginstrument für zweidimensionale bildnerische Arbeiten (RizbA)

Zur Beurteilung der bildnerischen Arbeiten wurde das Ratinginstrument für zweidimensionale bildnerische Arbeiten (RizbA; Schoch, 2018) verwendet (s. Anhang 9.2). Das Instrument bietet eine reliable und objektive Methode, um das Konstrukt *Bildlicher Ausdruck* zu messen. Das Konstrukt setzt sich aus Inhalten einer klassischen formalen Bildanalyse wie *Darstellung*, *Farbe*, *Form*, *Raum*, *Bewegung*, *Komposition* und *Ausdruck* zusammen. Der Fragebogen besteht aus 26 Items, die auf einer sechsstufigen Skala (1 = „trifft überhaupt nicht zu“ bis 6 = „trifft vollkommen zu“) zu beantworten sind. Das Ratinginstrument verfügt über eine Diskriminanzfähigkeit zwischen bildnerischen Arbeiten von .897 (T1) bis .766 (T2). Die Test-Retest-Reliabilität beträgt .919 und die Inter-Rater-Reliabilität liegt zwischen .525 (T1) und .917 (T2). Die Hauptkomponentenanalysen lassen auf eine Faktoren-Lösung schließen, die über die Studien hinweg weitestgehend stabil bleibt (Schoch, 2018, p. 131).

4.5 Beurteilung der Bildstichprobe

Die erhobenen Bildstichproben der Experimentalgruppe wurden farbig abfotografiert und auf der Plattform *Soscisurvey.de* (www.soscisurvey.de, 2018) in eine Onlinestudie eingebettet. In

der Onlinestudie konnten Kunstexpert*innen die Bilder anhand der 26 Items des RizbA bewerten. Die Kunstexpert*innen wurden zum Großteil über das soziale Netzwerk Facebook und den Newsletter von Kunsthochzwei (www.kunsthochzwei.com, 2018) akquiriert. Kriterium für die Teilnahme war ein abgeschlossenes Studium mit Bezug zur Bildenden Kunst oder ein bestehendes Studium ab dem dritten Semester. Jede Teilnehmer*in hat insgesamt fünf randomisiert zugeteilte Bilder geratet. Die Randomisierung der Bilder erfolgte über der Urnen-Funktion der Plattform, wofür ein PHP-Code programmiert wurde. Die Item-Reihenfolge des RizbA variierte für jeden Probanden, um die Datenerhebung der Kontrollgruppe zu spiegeln.

Im ersten Schritt erhielt die Versuchsperson eine Vorstellung der Teilnahmekriterien und eine kurze Einleitung in die Studie, welche die Teilnehmer*innen unter anderem über die Dauer der Studie informierte. Nach der Präsentation der Einverständnis- und Datenschutzerklärung erschien eine kurze Zwischenmeldung mit dem Hinweis, den Browser während der Bearbeitung der Studie nicht zu erneuern oder auf „zurück“ zu klicken. Anschließend wurden personenbezogene, demografische Daten erhoben. Es wurden Alter und Geschlecht abgefragt und daraufhin die Instruktionen (siehe Instruktionen Online Survey) für die Bearbeitung präsentiert. Jedes Bild hatte seine eigene Seite und wurde dort dreimal präsentiert, wobei zwischen erstem und zweitem Bild 13 Items und zwischen zweitem und dritten Bild 13 Items eingefügt waren. Die Probanden sahen während der gesamten Studie eine Leiste mit prozentualen Angaben, welche sie darüber informierte, wie weit sie bereits mit der Bearbeitung waren. Zum Abschluss der Befragung wurde ein herzlicher Dank für die Teilnahme ausgesprochen.

Instruktionen Online Survey

Im Folgenden werden Ihnen Bilder präsentiert. Ihre Aufgabe ist es, jedes Bild anhand des Fragebogens auf bildnerische Aspekte hin zu beurteilen. Zu diesen gehören Aspekte wie Darstellungsweise, Farbe, Form, Raum, Bewegung, Komposition und Ausdruck. Bitte kreuzen Sie an, inwieweit die folgenden Eigenschaften auf das Werk zutreffen. Beziehen sie sich dabei auf den

vorherrschenden Gesamteindruck des Bildes und nicht auf einzelne Bilddetails. Dabei gibt es keine richtigen oder falschen Antworten. Es zählt allein Ihre persönliche Einschätzung. Auch falls es Ihnen schwerfallen sollte, beantworten Sie bitte alle Fragen. Falls Sie sich nicht sicher sein sollten, wählen Sie bitte das am ehesten zutreffende Feld aus. Auf jeder Seite wird das gleiche Bild drei Mal angezeigt.

4.6 Pretest

Vor dem online stellen der Studie wurde ein Pretest mit zwei Personen durchgeführt. Die Personen hatten nach der Bearbeitung die Möglichkeit, ein Feedback zu geben. Aufgrund des Feedbacks wurde in den Instruktionen im Nachhinein angefügt, dass dasselbe zu bewertende Bild pro Seite dreimal angezeigt wird.

4.7 Fallzahlkalkulation

Die Berechnung der Fallzahl orientiert sich an den bereits erhobenen Daten der Kontrollgruppe, für welche 20 Bewertungen pro Objekt angestrebt wurden. Für die Experimentalgruppe mit 17 Bildern ergeben sich daraus 340 Bewertungen. Da jede Rater*in fünf Bilder bewertet, ergibt sich eine Fallzahl von mindestens 68 Rater*innen.

4.8 Datenauswertung

Die statistischen Analysen der Daten erfolgen mittels Signifikanztests für den Vergleich unabhängiger Stichproben. Als Signifikanzniveau wird zunächst eine Fehlerwahrscheinlichkeit von $\alpha = 5\%$ angesetzt. Um die Alphafeher-Kumulierung bei multiplen Vergleichen zu neutralisieren, wird die Bonferroni-Korrektur angewendet. Daraus ergibt sich ein adjustiertes Signifikanzniveau von $p < 0,05 / 26 = 0.002$. Alle Analysen werden in Microsoft Excel grafisch aufbereitet.

5 Ergebnisse

5.1 Stichprobe

Insgesamt haben 83 Kunstexpert*innen die Umfrage vollständig abgeschlossen. Die demografische Verteilung der Rater*innen der Experimentalgruppe entspricht im Wesentlichen der Verteilung der bereits erhobenen Kontrollgruppe. Das mittlere Alter der Rater*innen der Experimentalgruppe beträgt 31,66 Jahre, mit einem Anteil von 85,5% weiblicher Teilnehmer*innen. Das mittlere Alter der Kontrollgruppe liegt bei 31,75 Jahren und einem Anteil von 86,6% weiblicher Rater*innen (s.u. Tabelle 1 und Tabelle 2).

Tabelle 1: Geschlechterverteilung

	weiblich	männlich	andere	Gesamt
Experimental	71 (85.5%)	9 (10.8%)	3 (3.6%)	83 (100.0%)
Kontroll	246 (86.6%)	37 (13.0%)	1 (0.4%)	284 (100.0%)
Gesamt	317 (86.4%)	46 (12.5%)	4 (1.1%)	367 (100.0%)

Tabelle 2: Deskription des Alters nach Gruppe

Gruppe	M	N	SD	Min	Max
Experimental	31.66	83	11.071	20	73
Kontroll	31.75	284	10.453	20	74
Insgesamt	31.73	367	10.580	20	74

Statistische Kennwerte: M= Mittelwert, N= Anzahl, SD= Standardabweichung

5.2 T-Test

Für alle Items wurde ein Signifikanztest durchgeführt, um zu prüfen, ob die Items sich signifikant zwischen Experimental- und Kontrollgruppe unterscheiden. Da es sich um den Vergleich einer metrischen Zielvariablen zwischen zwei Gruppen handelt, ist der t-Test für unabhängige Stichproben die geeignete Analyseverfahren. Dieser Test setzt eine Varianzhomogenität in beiden Gruppen voraus. Zur Prüfung dieser Voraussetzung wurde jeweils ein Levene-Test durchgeführt. Hierbei zeigte sich, dass bei allen Gruppenvergleichen keine Varianzhomogenität gegeben war. Daher wurde bei der Berechnung der t-Tests die Welch-Korrektur angewandt.

Tabelle 3: Ergebnisse der t-Tests

Item mit kurzer Beschreibung	t	df	p	MD	0.95-KI
Item1: <i>Zeichnerische Elemente</i>	1.38	253.01	.169	.17	[-.07 ; .41]
Item2: <i>Malerische Elemente</i>	-2.13	231.59	.034	-.23	[-.44 ; -.02]
item3: <i>Gegenständliche Darstellungsweise</i>	-2.98	275.04	.003	-.37	[-.61 ; -.12]
item4: <i>Abstrakte Darstellungsweise</i>	2.71	252.02	.007	.32	[.08 ; .56]
Item5: <i>Pastoser Farbauftrag</i>	1.17	262.83	.242	.13	[-.09 ; .36]
item6: <i>Leuchtende Farbgebung</i>	-4.78	232.30	.000	-.47	[-.67 ; -.27]
item7: <i>Vorwiegend reine Farben</i>	-1.49	238.77	.138	-.15	[-.34 ; .05]
item8: <i>Vorwiegend Mischfarben</i>	-.58	234.60	.563	-.06	[-.26 ; .14]
item9: <i>Komplementärkontraste vorhanden</i>	-3.74	193.51	.000	-.48	[-.73 ; -.23]
item10: <i>Organische Formen</i>	-.39	228.11	.695	-.05	[-.28 ; .19]
item11: <i>Geometrische Formen</i>	-.39	257.34	.695	-.05	[-.28 ; .19]
item12: <i>Gebogene Linienführung</i>	-.60	284.50	.549	-.07	[-.30 ; .16]
item13: <i>Eckige Linienführung</i>	-1.10	287.05	.273	-.11	[-.32 ; -.09]
item14: <i>Unbearbeitete Flächen</i>	.15	322.27	.879	.02	[-.25 ; .29]
item15: <i>Das Bild wirkt tief</i>	3.51	187.44	.001	.39	[.17 ; .60]
item16: <i>Das Bild ist perspektivisch</i>	1.00	231.43	.317	.11	[-.11 ; -.34]
item17: <i>Das Bild ist aperspektivisch</i>	.46	248.62	.647	.06	[-.19 ; .30]
item18: <i>Das Bild ist unruhig</i>	-2.51	235.75	.013	-.26	[-.47 ; -.06]
item19: <i>Das Bild ist wild</i>	-2.52	249.52	.012	-.28	[-.49 ; -.06]
item20: <i>Senkrechte Gesamtkomposition</i>	-.57	233.90	.567	-.08	[-.34 ; -.02]
item21: <i>Waagerechte Gesamtkomposition</i>	.40	230.04	.693	.05	[-.21 ; .32]
item22: <i>Diagonale Gesamtkomposition</i>	-2.25	275.54	.026	-.26	[-.48 ; -.03]
item23: <i>All-Over-Structure</i>	4.71	270.78	.000	.62	[-.36 ; .88]
item24: <i>Das Bild wirkt diffus</i>	-.86	225.46	.389	-.10	[-.31 ; -.12]
item25: <i>Das Bild wirkt präzise, exakt</i>	1.01	189.19	.315	.12	[-.11 ; -.34]
item26: <i>Das Bild wirkt harmonisch</i>	1.80	229.26	.074	.19	[-.02 ; .39]

Statistische Kennwerte: df=Anzahl der Freiheitsgrade, KI= Konfidenzintervall, p= p-Wert, t= t-Wert, MD= mittlere Differenz, N= Anzahl, SD= Standardabweichung

Im Durchschnitt zeigen sich in den meisten Fällen in der Experimentalgruppe niedrigere Werte als in der Kontrollgruppe. Der t-Test zeigt signifikante Unterschiede $p < .002$ in insgesamt vier der 26 Items (s.o. Tabelle 3). Der Vergleich der Mittelwerte zeigt signifikant niedrigere Werte der Experimentalgruppe in folgenden Items:

- Item 6: „Die vorherrschende Farbgebung ist leuchtend“
- Item 9: „Im Bild sind Komplementärkontraste vorhanden“

- Item 23: „Die Gesamtkomposition ist flächendeckend ohne Hauptmotiv (All-Over-Structure)“

Die Experimentalgruppe erzielte signifikant höhere Werte im Vergleich zur Kontrollgruppe in folgendem Item:

- In Item 15: „Das Bild wirkt tief“

Die Itemmittelwerte sind im Folgenden Tabelle 4 und Tabelle 5 zu entnehmen.

Tabelle 4: Mittelwerte der Items nach Gruppe

Item	Gruppe	N	M	SD
item1: <i>Zeichnerische Elemente</i>	Experimental	83	3.58	.81
	Kontroll	284	3.41	1.48
item2: <i>Malerische Elemente</i>	Experimental	83	4.24	.72
	Kontroll	284	4.47	1.23
item3: <i>Gegenständliche Darstellungsweise</i>	Experimental	83	2.74	.76
	Kontroll	283	3.10	1.51
item4: <i>Abstrakte Darstellungsweise</i>	Experimental	83	4.44	.77
	Kontroll	283	4.12	1.41
item5: <i>Pastoser Farbauftrag</i>	Experimental	83	3.03	.72
	Kontroll	284	2.90	1.38
Item6: <i>Leuchtende Farbgebung</i>	Experimental	83	3.88	.66
	Kontroll	283	4.35	1.13
item7: <i>Vorwiegend reine Farben</i>	Experimental	83	3.41	.66
	Kontroll	283	3.56	1.15
item8: <i>Vorwiegend Mischfarben</i>	Experimental	83	3.44	.67
	Kontroll	283	3.50	1.16
item9: <i>Komplementärkontraste vorhanden</i>	Experimental	83	3.65	.92
	Kontroll	284	4.13	1.34
item10: <i>Organische Formen</i>	Experimental	83	3.70	.80
	Kontroll	283	3.74	1.34
item11: <i>Geometrische Formen</i>	Experimental	83	2.70	.76
	Kontroll	284	2.74	1.42
item12: <i>Gebogene Linienführung</i>	Experimental	83	3.83	.70
	Kontroll	284	3.90	1.44
item13: <i>Eckige Linienführung</i>	Experimental	83	2.17	.63
	Kontroll	283	2.29	1.31

Statistische Kennwerte: M= Mittelwert, N= Anzahl, SD= Standardabweichung

Tabelle 5: Mittelwerte der Items nach Gruppe

Item	Gruppe	N	M	SD
item14: <i>Unbearbeitete Flächen</i>	Experimental	83	3.31	.76
	Kontroll	282	3.29	1.81
item15: <i>Das Bild wirkt tief</i>	Experimental	83	2.92	.79
	Kontroll	282	2.53	1.12
item16: <i>Das Bild ist perspektivisch</i>	Experimental	83	2.61	.77
	Kontroll	284	2.50	1.30
item17: <i>Das Bild ist aperspektivisch</i>	Experimental	83	4.08	.81
	Kontroll	284	4.03	1.48
item18: <i>Das Bild ist unruhig</i>	Experimental	83	3.67	.70
	Kontroll	284	3.93	1.20
item19: <i>Das Bild ist wild</i>	Experimental	83	3.48	.72
	Kontroll	283	3.76	1.30
item20: <i>Senkrechte Gesamtkomposition</i>	Experimental	83	2.98	.90
	Kontroll	283	3.06	1.55
item21: <i>Waagerechte Gesamtkomposition</i>	Experimental	83	3.13	.91
	Kontroll	282	3.07	1.54
item22: <i>Diagonale Gesamtkomposition</i>	Experimental	83	2.45	.70
	Kontroll	284	2.70	1.40
item23: <i>All-Over-Structure</i>	Experimental	83	3.76	.82
	Kontroll	282	3.14	1.61
item24: <i>Das Bild wirkt diffus</i>	Experimental	83	3.35	.75
	Kontroll	284	3.44	1.25
item25: <i>Das Bild wirkt präzise, exakt</i>	Experimental	83	2.90	.83
	Kontroll	284	2.78	1.19
item26: <i>Das Bild wirkt harmonisch</i>	Experimental	83	3.72	.69
	Kontroll	284	3.53	1.17

Statistische Kennwerte: M= Mittelwert, N= Anzahl, SD= Standardabweichung

Exemplarisch werden einige dieser signifikanten Unterschiede an Bild Nr. E2 der Experimentalgruppe und Bild Nr. K9 der Kontrollgruppe deutlich. Die Gestalter der gewählten Bilder ähneln sich in Bezug auf ihre demografischen Daten. Besonders der Unterschied im Hinblick auf die Farbgebung ist am Beispiel dieser Bilder gut zu erkennen. Die Farbgebung von Bild Nr. K9 wurde deutlich leuchtender bewertet. Das Bild beinhaltet mehrere Farben und weist erkennbare Komplementärkontraste auf. Bild Nr. E2 der Experimentalgruppe beinhaltet die Farben Grün, Schwarz und Weiß und weist keine Komplementärkontraste auf.

Bild Nr. E2 Experimentalgruppe

Bild Nr. K9 Kontrollgruppe

Außerdem wurde es perspektivisch als tiefer bewertet, was wahrscheinlich auf den schwarzen Hintergrund und die räumliche Wirkung der Schattierungen des Gesichts zurückzuführen ist. Die ausgewählten Itemmittelwerte beider Bilder sind Tabelle 6 zu entnehmen.

Tabelle 6: Itemmittelwerte des exemplarischen Beispiels

Item	Bild Nr. E2 M	Bild Nr. K9 M
Item 06: <i>Leuchtende Farbgebung</i>	3,58	5
Item 09: <i>Komplementärkontraste</i>	2,08	4,2
Item 15: <i>Das Bild wirkt tief</i>	3,46	2,9
Item 23: <i>All-Over-Structure</i>	2,38	2,6

Anmerkungen: N = 24, M = Mittelwert (1 = „trifft überhaupt nicht zu“, 5 = „trifft vollkommen zu“)

Exemplarisch für die höheren Werte in Item 23 „*Die Gesamtkomposition ist flächendeckend ohne Hauptmotiv (All-Over-Structure)*“ der Bildstichprobe von Menschen mit Depression, können Bild Nr. E5 (M = 5,62) und Bild Nr. E8 (M = 5,71) betrachtet werden.

Bild Nr. E5 Experimentalgruppe

Bild Nr. E8 Experimentalgruppe

6 Diskussion

Der t-Test für unabhängige Stichproben zeigt, dass sich die Bildstichproben der beiden Gruppen in vier Items signifikant voneinander unterscheiden. Diese Unterschiede werden nun im Hinblick auf die aufgestellten Hypothesen betrachtet.

6.1 Prüfung und Diskussion Hypothese 1

Zunächst gilt es, die erste Hypothese zu verifizieren. Sie lautet: „Bilder von Menschen mit der Diagnose rezidivierende Depression haben weniger bearbeitete Flächen“. Diese Hypothese zeichnet sich im RizbA unter Item 14: „*Das Bild enthält unbearbeitete Flächen*“ ab. Der t-Test ergab keinen signifikanten Unterschied der beiden Gruppen in diesem Item. Der Befund von Wadeson bezüglich unbearbeiteter Flächen lässt sich somit in dieser Untersuchung nicht bestätigen.

Eine mögliche Erklärung hierfür könnte ein Unterschied in der Ausprägung der depressiven Symptomatik der Patient*innen beider Studien sein. Da Wadeson die Bildstichproben von Patient*innen in einer geschlossenen Station erhoben hat, liegt die Annahme nahe, dass der Schweregrad der depressiven Symptomatik seiner Teilnehmer*innen deutlich höher war, als die Symptomatik der Teilnehmer*innen dieser Studie, die in einer ambulanten Tagesklinik durchgeführt wurde. Anzumerken ist an dieser Stelle auch, dass Wadesons Stichprobe lediglich aus 10 Teilnehmer*innen bestand.

6.2 Prüfung und Diskussion Hypothese 2

Zur Verifizierung der Hypothese 2: „Bilder von Menschen mit der Diagnose rezidivierende Depression weisen weniger Farbigkeit auf“, sind folgende Items zu betrachten:

- Item 6: „*Die vorherrschende Farbgebung ist leuchtend*“
- Item 7: „*Im Bild befinden sich vorwiegend reine Farben*“
- Item 8: „*Im Bild befinden sich vorwiegend Mischfarben*“
- Item 9: „*Im Bild sind Komplementärkontraste vorhanden*“

Die Faktorenstruktur der Hauptkomponentenanalyse des RizbA legt nahe, dass diese vier Items der gemeinsamen Dimension *Farbigkeit* angehören (Schoch et al., 2017, p. 77). Der t-Test zeigt signifikante Unterschiede der beiden Gruppen in zwei der angegebenen Items. Die Bilder der Teilnehmer*innen mit der Diagnose rezidivierende Depression werden als weniger leuchtend bewertet (Item 6) und weisen weniger Komplementärkontraste auf (Item 9).

Die Ergebnisse lassen sich in die Befunde von Wadeson und Ng Situ et al. einreihen, die ebenfalls eine Veränderung der Farbigkeit von Bildern von Menschen mit der Diagnose Depression feststellten. Die Befunde zu Item 9 sind insbesondere im Hinblick auf die neuen Forschungsergebnisse, die eine Veränderung der Farbwahrnehmung von Menschen mit Depression nachweisen können, interessant. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zwischen der verringerten

Kontrastempfindlichkeit der Netzhaut von Menschen mit depressiver Symptomatik und der Verwendung von weniger Komplementärkontrasten.

6.3 Prüfung und Diskussion der explorativen Analyse

Die explorative Analyse zeigt signifikante Unterschiede bei den Bildern der Gruppe mit rezidivierender Depression in zwei weiteren Items. Die Bilder der Experimentalgruppe wurden perspektivisch als tiefer bewertet (Item 15) und wiesen häufiger eine flächendeckende Gesamtkomposition ohne Hauptmotiv, eine so genannte All-Over-Structure, (Item 23) auf.

Da die Bildstichprobe der Experimentalgruppe zwei Bilder mit Abbildungen von Landschaften beinhaltet (s.u. Bild Nr. E9, Bild Nr. E16), könnte die Differenz der beiden Gruppen in Item 15 auf diese Bilder zurückzuführen sein. Eine Analyse mit einer größeren Stichprobe von bildnerischen Arbeiten könnte dabei helfen, die Ergebnisse zu prüfen. Zum besseren Verständnis der Befunde von Item 23 wäre ein Gespräch mit den Gestalter*innen notwendig.

Bild Nr. E9 Experimentalgruppe

Bild Nr. E16 Experimentalgruppe

6.4 Weitere Betrachtungen

Da die Bonferroni-Korrektur eine eher konservative Methode der Neutralisierung von Alpha-Fehlern ist und die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers zweiter Art erhöht, soll neben den bereits

angeführten signifikanten Differenzen zwischen beiden Gruppen an dieser Stelle auch auf tendenzielle Unterschiede eingegangen werden, die sich aus den Ergebnissen ergeben. Dies könnte einen Ausgangspunkt für nachfolgende Studien mit einer größeren Fallzahl liefern.

Die Bilder der Experimentalgruppe weisen tendenziell weniger malerische Elemente (Item 2) und eine weniger gegenständliche Darstellungsweise (Item 3) auf. Außerdem werden die Bilder tendenziell als weniger unruhig (Item 18) und wild (Item 19) bewertet. Die Hauptkomponentenanalyse von Schoch deutet darauf hin, dass Item 18 und Item 19 den Inhaltsbereich *Bewegung* repräsentieren (Schoch et al., 2017, p. 77). Die Tendenz zu niedrigeren Werten der Bilder von Menschen mit rezidivierender Depression sind besonders interessant im Hinblick auf die Befunde zu einer verringerten Psychomotorik (Welsche et al., 2009). Die physische Verlangsamung und Verringerung der Bewegung von Menschen mit der Diagnose Depression könnte sich möglicherweise in niedrigeren Werten des Inhaltsbereichs *Bewegung* im bildlichen Ausdruck widerspiegeln.

Außerdem wird die Gesamtkomposition als tendenziell weniger diagonal angelegt (Item 22) eingestuft. In kunsttherapeutischen Arbeiten können Elemente der Komposition auf unterschiedliche Weise gedeutet werden. Natürlich ist für die Interpretation des Gestalteten immer auch das Gespräch mit der Gestalter*in notwendig. Aber es besteht die Annahme, dass eine diagonal angelegte Bildkomposition dynamisch wirkt und Bewegung in ein Bild bringt („Die Bildsprache,” n.d.). Die gefundene Tendenz von Item 22 passt zu den Tendenzen von Item 18 und Item 19, die auf eine verringerte *Bewegung* im bildlichen Ausdruck deuten. Exemplarisch kann dies im Vergleich von Bild Nr. E9 und Bild Nr. K15 betrachtet werden.

Bild Nr. E9 Experimentalgruppe

Bild Nr. K15 Kontrollgruppe

6.5 Allgemeine Überlegungen

Im Folgenden werden zunächst Anmerkungen zu möglichen Limitationen des Studiendesigns und der Durchführung aufgeführt.

Es ist anzumerken, dass die Ergebnisse aufgrund der begrenzten Stichprobengröße anfällig für Störvariablen sind. Es wäre daher sinnvoll, die Untersuchung mit einer größeren Bildstichprobe zu wiederholen. Die Anwendung der Bonferroni-Korrektur führt zu einem Verlust von Power, wodurch möglicherweise weitere signifikante Unterschiede nicht als solche erkannt wurden. Aus diesem Grund wurde in der Diskussion auf mögliche Tendenzen hingewiesen, die in weiteren Studien geprüft werden können.

Des Weiteren gilt es zu beachten, dass das Abfotografieren der Bilder sich möglicherweise auf ihre Farbqualität ausgewirkt haben könnte. Eine Laborstudie würde eine einheitliche Farbqualität der Bilder sicherstellen.

Außerdem ist die ungleiche Geschlechterverteilung anzumerken. Sowohl bei der Erhebung der Bildstichprobe als auch in der Teilnahme an der Onlineumfrage überwog der Anteil an weiblichen Teilnehmerinnen.

An dieser Stelle soll zusätzlich angemerkt werden, dass die Ergebnisse des RizbA in der kunsttherapeutischen Anwendung immer im Gesamtkontext des vielschichtigen kunsttherapeutischen Geschehens zu betrachten sind. In der Kunsttherapie hat man es „nicht nur mit sinnlichen Qualitäten von Dingen oder Phänomenen zu tun, sondern auch mit ihren psychischen oder psychophysischen Wirkungen auf uns. Dann ist eine Farbe, eine Form, ein Ton nicht nur ein außerhalb von uns liegendes beschreibbares Phänomen, sondern das Phänomen löst eine Reaktion in uns aus, die wir als Mitteilungsqualität des Phänomens werten.“ (Sinapius & Ganss, 2007, S. 25). Die Ergebnisse der RizbA sollten daher immer in Ergänzung zu weiteren Ebenen in der Triade von *Therapeut - Patient - Werk* stehen.

7 Fazit und Ausblick

Aus dieser erstmaligen Anwendung des RizbA zur quantitativen Analyse des bildlichen Ausdrucks von Depression geht hervor, dass sich signifikante Unterschiede zwischen Bildstichproben von Menschen mit der Diagnose Depression und Bildstichproben der Kontrollgruppe zeigen. Damit liefert diese Arbeit einen wichtigen Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen, die den Zusammenhang von psychischen Störungen und bildlichem Ausdruck erforschen.

In einem nächsten Schritt könnten die Befunde anhand einer größeren Stichprobe von Bildern überprüft werden.

Ein weiterer Forschungsaspekt könnte eine Längsschnittuntersuchung der Bilder von depressiven Patient*innen über den Verlauf der Kunsttherapie sein. Es könnten mögliche Veränderungen im bildlichen Ausdruck im Verlauf der depressiven Symptomatik untersucht werden oder Vergleiche zwischen dem ersten und dem letzten Bild der Therapie hergestellt werden. Möglicherweise würden die Bilder von depressiven Patient*innen im Therapieverlauf kontrastreicher, leuchtender und eventuell auch dynamischer und bewegter werden. Es wäre außerdem

sinnvoll, Bildstichproben von Patient*innen mit weiteren psychosomatischen Störungsbildern zu analysieren, um einen Vergleich zwischen verschiedenen Störungsbildern herzustellen.

Die quantitative Analyse der Bildstichproben depressiver Patient*innen anhand des RizbA eröffnet zudem neue Perspektiven im Hinblick auf einen möglichen Zusammenhang von physiologischer Symptomatik und bildlichem Ausdruck. Es könnte interessant sein, einem möglichen Zusammenhang zwischen der Dysfunktion der Kontrastverarbeitung der Netzhaut und der verringerten Verwendung von Komplementärkontrasten in Bildern weiter nachzugehen. Gleiches gilt für einen möglichen Zusammenhang von eingeschränkter Psychomotorik und der Verwendung von dynamischen und bewegten Gestaltungselementen.

Neben den Befunden zum bildlichen Ausdruck von Depression liefert diese Studie auch Hinweise dafür, dass eine weitere Erprobung und Validierung des RizbA möglicherweise dazu beitragen könnte, es für diagnostische Zwecke einzusetzen. Dies könnte ein Zugewinn für die Wirksamkeitsforschung und damit einhergehend für das Ansehen der Kunsttherapie sein.

8 Literaturverzeichnis

- Anastasi, A., & Foley, J. P. (1944). An experimental study of the drawing behavior of adult psychotics in comparison with that of a normal control group. *Journal of Experimental Psychology*, 34(3), 169–194. <https://doi.org/10.1037/h0058121>
- Bellmer, E. A., Hoshino, J., Schrader, B., Strong, M., & Hutzler, J. B. (2003). Perception of the Art Therapy Field by Psychology Professors. *Art Therapy*, 20(3), 163–169. <https://doi.org/10.1080/07421656.2003.10129573>
- Bubl, E., Kern, E., Ebert, D., Bach, M., & Elst, L. T. van. (2010). Seeing Gray When Feeling Blue? Depression Can Be Measured in the Eye of the Diseased. *Biological Psychiatry*, 68(2), 205–208. <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2010.02.009>
- Caligiuri, M. P., & Ellwanger, J. (2000). Motor and cognitive aspects of motor retardation in depression. *Journal of Affective Disorders*, 57(1–3), 83–93.
- Carruthers, H. R., Magee, L., Osborne, S., Hall, L. K., & Whorwell, P. J. (2012). The Manchester Color Wheel: validation in secondary school pupils. *BMC Medical Research Methodology*, 12(1). <https://doi.org/10.1186/1471-2288-12-136>
- Die Bildsprache. (n.d.). Retrieved March 10, 2019, from https://www.techfak.uni-bielefeld.de/ags/pi/lehre/GMLSS98/1998-08-25/MM_Buch/node22.html
- Dilling, H., Mombour, W., Schmidt, M. H., Schulte-Markwort, E., Remschmidt, H., & Weltgesundheitsorganisation (Eds.). (2015). *Internationale Klassifikation psychischer Störungen: ICD-10 Kapitel V (F) klinisch-diagnostische Leitlinien* (10. Auflage, unter Berücksichtigung der Änderungen entsprechend ICD-10-GM 2015). Bern: Hogrefe Verlag.
- Elbing, U., Hölzer, M., Danner-Weinberger, A., & von Wietersheim, J. (2009). Reliabilität und Validität des Instruments „DoKuPro – Dokumentation Kunsttherapeutischer Prozesse“. *Musik-, Tanz- Und Kunsttherapie*, 20(1), 1–7. <https://doi.org/10.1026/0933-6885.20.1.1>
- Ganter-Argast, D. P., Dipl. Kunsttherapeutin Christiane. (n.d.). *Das Erleben der Kunsttherapiegruppe aus PatientInnen und TherapeutInnensicht unter besonderer Berücksichtigung von Essstörungen*.
- Heymann, P., Gienger, R., Hett, A., Müller, S., Laske, C., Robens, S., ... Elbing, U. (2018). Early Detection of Alzheimer’s Disease Based on the Patient’s Creative Drawing Process: First Results with a Novel Neuropsychological Testing Method. *Journal of Alzheimer’s Disease: JAD*, 63(2), 675–687. <https://doi.org/10.3233/JAD-170946>
- Kraus, W. (Ed.). (2012). *Die Heilkraft des Malens: Einführung in die Kunsttherapie* (Original-Ausgabe, 6., aktualisierte Auflage). München: Verlag C.H. Beck.
- Lemke, M. R. (1999). Motorische Phänomene der Depression. *Der Nervenarzt*, 70(7), 600–612. <https://doi.org/10.1007/s001150050485>

- Levy, B. I., & Ulman, E. (1967). Judging psychopathology from paintings. *Journal of Abnormal Psychology, 72*(2), 182–187. <https://doi.org/10.1037/h0024440>
- Lombroso, C., & Garofalo, R. (1880). Archivio di psichiatria, antropologia criminale e scienze penali per servire allo studio dell'uomo alienato e delinquente. Programma. *Archivio di psichiatria, antropologia criminale e scienze penali per servire allo studio dell'uomo alienato e delinquente, 1*, 1–2.
- Ng, H., Situ, Y., & Qiu, H. (2015). A Primary Study of Relevance between Baumtest with Depression and Anxiety. *Advances in Psychology, 05*, 494–502.
- Prinzhorn, H. (2001). *Bildnerlei der Geisteskranken: ein Beitrag zur Psychologie und Psychopathologie der Gestaltung*. Wien: Springer.
- Sabbe, B., Hulstijn, W., Van Hoof, J., & Zitman, F. (1996). Fine motor retardation and depression. *Journal of Psychiatric Research, 30*(4), 295–306.
- Schneider, S. (2018). *Der Baumtest nach Karl Koch: Seine diagnostische Relevanz im klinisch-therapeutischen Kontext - Ein systematischer Review*. Universität Witten/Herdecke.
- Schoch, K. (2014). *Ratinginstrument für zweidimensionale bildnerische Arbeiten*. Universität Mannheim.
- Schoch, K. (2018). Jenseits von gut und schön - Entwicklung eines quantitativen Ratinginstruments für zweidimensionale bildnerische Arbeiten (RizbA). <https://doi.org/10.5281/zenodo.1479716>
- Schoch, K., Gruber, H., & Ostermann, T. (2017). Measuring art: Methodical development of a quantitative rating instrument measuring pictorial expression (RizbA). *The Arts in Psychotherapy, 55*, 73–79. <https://doi.org/10.1016/j.aip.2017.04.014>
- Sinapius, P., & Ganss, M. (Eds.). (2007). *Grundlagen, Modelle und Beispiele kunsttherapeutischer Dokumentation*. Frankfurt am Main ; New York: Lang.
- Spreti, F. von, Martius, P., & Förstl, H. (2005). *Kunsttherapie bei psychischen Störungen*. München: Urban & Fischer Verlag/Elsevier GmbH.
- Wadson, H. (1971). Characteristics of Art Expression in Depression. *The Journal of Nervous and Mental Disease, 153*(3), 197–204. <https://doi.org/10.1097/00005053-197109000-00004>
- Welsche, S., Funke-Wieneke, J., & Romer, G. (2009). *Die Analyse des Bewegungsverhaltens jugendlicher Mädchen mit depressiver Symptomatik : eine explorative Bewegungsanalyse mit Vergleichsgruppe anhand der Laban-Bewegungsanalyse*. Universität Hamburg / Fachbereich Bewegungswissenschaft.
- WHO. (2019, January 13). Depression. Retrieved January 13, 2019, from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression>

9 Anhang

9.1 Abbildungen

9.1.1 Bildstichprobe Experimentalgruppe

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E17

9.1.2 Bildstichprobe Kontrollgruppe

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

K12

K13

K14

K15

K16

K17

9.2 Ratinginstrument für zweidimensionale bildnerische Arbeiten (RizbA)

(RizbA; Schoch, 2018)

PERSÖNLICHE ANGABEN

Vorab bitte ich Sie um einige persönliche Angaben.

Alter ___ Jahre

Geschlecht ___ männlich / ___ weiblich / ___ andere

Hochschule _____

Studiengang _____

Semester ___

INSTRUKTIONEN

Im Folgenden werden Ihnen **Bilder** präsentiert. Ihre Aufgabe ist es, jedes Bild **anhand des Fragebogens auf bildnerische Aspekte hin zu beurteilen**. Zu diesen gehören Aspekte wie Darstellungsweise, Farbe, Form, Raum, Bewegung, Komposition und Ausdruck.

Bitte **kreuzen Sie an, inwieweit die folgenden Eigenschaften auf das Werk zutreffen**. Beziehen sie sich dabei auf den **vorherrschenden Gesamteindruck** des Bildes und **nicht auf einzelne Bilddetails**. Dabei gibt es keine richtigen oder falschen Antworten. Es zählt allein **Ihre persönliche Einschätzung**.

Auch falls es Ihnen schwer fallen sollte, **beantworten Sie bitte alle Fragen**. Falls Sie sich nicht sicher sein sollten, wählen Sie bitte das am ehesten zutreffende Feld aus.

Beispiel:

trifft überhaupt nicht zu	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft zu	trifft vollkommen zu
				✗	

BILD __	trifft überhaupt nicht zu	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft zu	trifft vollkommen zu
1 Das Bild enthält zeichnerische Elemente						
2 Das Bild enthält malerische Elemente						
3 Die Darstellungsweise ist gegenständlich						
4 Die Darstellungsweise ist abstrakt						
5 Der Farbauftrag ist pastos						
6 Die vorherrschende Farbgebung ist leuchtend						
7 Im Bild befinden sich vorwiegend reine Farben						
8 Im Bild befinden sich vorwiegend Mischfarben (Sekundärfarben)						
9 Im Bild sind Komplementärkontraste vorhanden						
10 Im Bild enthaltene Formen sind vorwiegend organisch						
11 Im Bild enthaltene Formen sind vorwiegend geometrisch						
12 Die Linienführung verläuft vorwiegend gebogen						
13 Die Linienführung verläuft vorwiegend eckig						
14 Das Bild enthält unbearbeitete Flächen						
15 Das Bild wirkt tief						
16 Das Bild ist perspektivisch						
17 Das Bild ist frei von Perspektive (aperspektivisch)						
18 Das Bild ist unruhig						
19 Das Bild ist wild						
20 Die Gesamtkomposition ist senkrecht angelegt						
21 Die Gesamtkomposition ist waagrecht angelegt						
22 Die Gesamtkomposition ist diagonal angelegt						
23 Die Gesamtkomposition ist flächendeckend ohne Hauptmotiv (All-Over-Structure)						
24 Das Bild wirkt diffus						
25 Das Bild wirkt präzise, exakt						
26 Das Bild wirkt harmonisch						

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit selbstständig verfasst, noch nicht anderweitig zu Prüfungszwecken vorgelegt, keine andere als die angegebenen Quellen oder Hilfsmittel benutzt, sowie wörtlich und sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet habe.

Name: Clara Epstein

Matrikel-Nr.: 1500409

Witten, den _____